

**ORIGENS DE UM SISTEMA EDUCACIONAL
ESTRUTURALMENTE DEFICIENTE**

- A herança segregacionista da educação brasileira –

**ORIGINS OF AN EDUCATIONAL SYSTEM
STRUCTURALLY DEFICIENT**

- The segregationist heritage of Brazilian education –

**ИСТОКИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
СТРУКТУРНО НЕПОЛНОЦЕННЫЙ**

- Сегрегационистское наследие бразильского образования -

DOI: 10.5281/zenodo.15065984

Sonir José Boaskevis¹

Сонир Иосиф Боаскевич

RESUMO: A despeito de todos os discursos, documentos e leis em vigor, a educação de crianças, jovens e adultos continua a ser, em todo no Brasil, uma larga fonte de preocupações para quem se dedica a fazer das escolas nacionais efetivos centros capacitadores de cidadãos e trabalhadores. Para compreendermos os elementos contribuintes ao atual estado de coisas enfrentado pelas escolas espalhadas pelo País, é necessário que olhemos para os movimentos de avanços e retrocessos pelos quais a educação brasileira passou desde o início da colonização lusitana, ainda no século XVI, verificando quais foram os principais fatores que geraram – e continuam mantendo – o fosso simbólico que separa a educação destinada às castas econômicas com maior poder aquisitivo da estrutural indigência intelectual à qual é submetida a maior parte da sociedade. Para tanto, o presente artigo procurará, em um primeiro momento, explorar elementos da historiografia brasileira devidamente documentados, porém pouco difundidos, explorados ou recordados, que mostram como o sistema educacional brasileiro apresentou momentos de avanço, solapados por boicotes – intencionais ou não – logo em seguida, criando ciclos de curto apogeu e profundos prejuízos, e; em um segundo estágio, mesclar estas

¹ Aluno de graduação em Sociologia pela Universidade de Brasília - UnB

informações com dados contemporâneos que demonstram como este jogo de causas e consequências impôs à maior parcela da sociedade brasileira, ao longo das décadas, uma situação de abandono intelectual praticamente absoluto.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Educação Brasileira; Cidadania; Mercado de Trabalho; Economia do Desenvolvimento.

ABSTRACT

Despite all the speeches, documents and laws in force, the education of children, young people and adults continues to be, throughout Brazil, a large source of concern for those who are dedicated to making national schools effective training centers for citizens and workers. In order to understand the elements that contribute to the current state of affairs faced by schools throughout the country, it is necessary to look at the movements of advances and setbacks that Brazilian education has gone through since the beginning of Lusitanian colonization, still in the sixteenth century, verifying what were the main factors that generated – and continue to maintain – the symbolic gap that separates education for economic castes with greater purchasing power from structural indigence to which most of society is subjected. To this end, this article will seek, at first, to explore elements of Brazilian historiography that are duly documented, but little disseminated, explored or remembered, which show how the Brazilian educational system presented moments of advancement, undermined by boycotts – intentional or not – soon after, creating cycles of short apogee and deep losses, and; In a second stage, to merge this information with contemporary data that demonstrate how this game of causes and consequences has imposed on the largest portion of Brazilian society, over the decades, a situation of practically absolute intellectual abandonment.

KEYWORDS: education; Brazilian education; citizenship; labor market; development economics

АБСТРАКТНЫЙ

Несмотря на все речи, документы и действующие законы, образование детей, молодежи и взрослых продолжает оставаться на всей территории Бразилии большим источником беспокойства для тех, кто стремится сделать национальные школы эффективными учебными центрами для граждан и рабочих. Чтобы понять элементы, которые способствуют нынешнему положению дел, с которыми сталкиваются школы по всей стране, необходимо взглянуть на движения достижений и неудач, которые бразильское образование претерпело с начала луситанской колонизации, еще в шестнадцатом веке, подтвердив, каковы были основные факторы, которые породили и продолжают поддерживать символический разрыв, отделяющий образование для экономических каст с большей покупательной способностью от Структурная нищета, которой подвержена большая часть общества. С этой целью в данной статье мы попытаемся, во-первых, исследовать элементы бразильской историографии, которые должным образом задокументированы, но мало распространены, исследованы или забыты, которые показывают, как бразильская образовательная система представляла собой моменты

прогресса, подорванные бойкотами – намеренными или нет – вскоре после этого, создавая циклы короткого апогея и глубоких потерь; На втором этапе объединить эту информацию с современными данными, которые демонстрируют, как эта игра причин и следствий на протяжении десятилетий навязала большей части бразильского общества ситуацию практически абсолютной интеллектуальной заброшенности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование; бразильское образование; гражданство; рынок труда; Экономика развития

INTRODUÇÃO

Muito se fala, para o bem e para o mal, dos caminhos adotados e descaminhos sofridos pela educação no Brasil desde o começo de seu processo de colonização, ainda no século XVI, até os dias de hoje. No entanto, a maioria dos trabalhos evita apontar algo conclusivo sobre a questão, deixando diversas questões no ar, lacunas e abrindo mão, até mesmo, de provocar discussões mais agudas sobre pontos sensíveis para o tema.

No entanto, conforme o tempo passa, tal silêncio ou demasiada cautela acabam por deixar o debate recluso a um enfoque meramente formal, restrito a pequenos círculos, pasteurizado e centrado em elementos que pouco ou nada contribuem para a real solução de problemas estruturais ou, em outras palavras, fazendo com que um problema efetivo continue a existir por período de tempo indefinido, gerando outros pequenos entraves que, somados, põem os poucos avanços a perder. Em analogia, seria como reconhecer o status de gravidade em um ferimento infeccionado, mas deixá-lo sem tratamento, realizando eventualmente a troca das bandagens que o cobrem. Com o tempo, a infecção se torna pior, podendo até provocar a morte do paciente.

Por uma questão de recorte metodológico, neste primeiro momento da pesquisa não se debaterá exatamente uma solução para o problema, mas as práticas que, ao longo dos últimos quatro séculos, acabaram por gerar o atual estado de coisas em que se encontra a educação brasileira, além da tentativa em se lançar um pouco de luz sobre as consequências trazidas para o campo social e econômico a partir de suas deficiências mais evidentes.

Para uma melhor compreensão para os leitores, o texto será dividido em duas partes: a primeira etapa fará um breve apanhado sobre a formação da política educacional brasileira sob a tutela do Estado, mostrando como o modelo educacional, a partir das Reformas Pombalinas, se subordinou aos interesses sociais, ideológicos e econômicos então vigentes, e; em um

segundo instante, apresentar questões sobre os desdobramentos destas medidas para a sociedade contemporânea.

Estas duas leituras servirão para a construção de um caminho que conduz ao ponto central do debate agora proposto: a influência da má qualidade do ensino sobre a formação dos brasileiros, em seus âmbitos políticos e laborais, ao longo de toda a História social e econômica do País.

Como instrumentos de análise e apoio serão usados apontamentos de pesquisadores e instituições em publicações científicas, incluindo estudos quantitativos e qualitativos, à busca do olhar o mais convergente possível sobre como o Brasil chegou a tal ponto de má qualidade no que tange a educação – em todos os seus estágios, desde a Escola Elementar até a Educação Universitária – sua estrutura social e econômica excludente e como isto se torna uma das questões centrais para qualquer debate que se pretenda travar sobre a recuperação da cidadania, da diversificação econômica e geração de novos nichos de trabalho, afetados pela deterioração do sistema produtivo da indústria doméstica, que se inicia em meados dos anos de 1980 – e se acentua ao longo da década de 1990 – até os nossos dias.

1. PERÍODO COLONIAL – O ESTADO E O INÍCIO DA CRISE

Para entendermos como o sistema educacional implantado na América Latina influencia a economia e a sociedade do continente ainda hoje, é necessário sabermos mais sobre quais bases históricas ela se formou.

De forma diferente da Europa, América anglófona, parcela significativa da Ásia e, ao menos em parte, da Oceania, o sistema educacional latino-americano foi construído em um ambiente pouco propício à formação universal. Tanto por falta de recursos quanto por falta de interesse, os bancos escolares foram oferecidos, com maior predileção, a uma parcela bastante reduzida de indivíduos, via de regra a grupos urbanos ou a uma casta de ricos fazendeiros capazes de custear a estadia de jovens no exterior (notadamente Portugal, França e Inglaterra).

É ponto pacífico entre os historiadores que estudam este período da colonização feita na América Latina a compreensão de que a abertura de escolas para educar tanto colonos quanto nativos sofria com a falta de centros urbanos que concentrassem parcela significativa da população e, também, com a escassez de professores habilitados a ensinar nas pequenas comunidades nascentes.

Curiosamente, o trabalho de catequização realizado pela Igreja junto aos povos indígenas entre os séculos XVI e XVII acarretou o surgimento de aldeamentos e missões que

serviram para a alfabetização, educação em artes plásticas e música, além de qualificação para alguns ofícios aos nativos. Em outras palavras, pode-se compreender que, ao menos por algum tempo e em alguns lugares da América Latina, era mais fácil encontrar um indígena letrado e tecnicamente treinado para artes e ofícios do que colonos europeus com habilidades e competências similares.

Outro entendimento que tende ao consenso, pronunciado claramente em um artigo assinado por Velozo Barroso (2019), é o de que houve uma simbiose entre os interesses geopolíticos da Coroa de Portugal com os interesses de conversão dos nativos ao cristianismo por parte do Vaticano. Este apontamento exige concluir, portanto, que os missionários religiosos passaram a assumir, além de suas tradicionais funções catequéticas e educacionais, também um papel de garantidores da presença da Coroa lusitana nas novas terras. Nas palavras de Barroso,

“No Brasil, por exemplo, o primeiro grupo chegou em 1549 na comitiva de Tomé de Souza, primeiro governador-geral. Eles vieram com a missão conferida do rei de converter os gentios: ‘Porque a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente delas se convertesse à nossa santa fé católica’, de modo que os gentios ‘possam ser doutrinados e ensinados nas coisas de nossa santa fé’ (DOM JOÃO III, 1992, p. 145-148). Dada à oficialidade, os jesuítas passaram a ser reconhecidos como ‘missionários da Coroa’, sendo assim, apoiados e financiados pelo rei de Portugal. Rapidamente espalharam-se pelo território nacional, criando os aldeamentos e colégios, no intuito de combater o protestantismo, angariar novos fiéis e difundir a cultura cristã europeia”. (VELOZO BARROSO, p. 03)

Outro ponto que precisa ser abordado com bastante atenção é o fato de que, ao contrário daquilo que por longo tempo se propagandeou, o modelo educacional trazido pelos religiosos jesuítas ao Novo Mundo pouco ou nada tinha de atrasado ou pouco eficiente. Neste sentido, Del Priore (1997) comenta:

“Os jesuítas ajudaram a fazer a passagem entre a escola da Idade Média e o colégio dos tempos modernos. Substituíram a instrução técnica dirigida indiscriminadamente a jovens e velhos por uma formação social e

moral, rigidamente hierarquizada, dada em classes separadas por sexo e idade. Foram eles também os primeiros educadores a dar atenção para a especificidade da infância, preocupando-se com o conhecimento da psicologia infantil e o desenvolvimento de um método de ensino compatível com essa psicologia”. (DEL PRIORE, p.59)

O trabalho binário educação/catequização realizado pelos jesuítas a partir da criação da Companhia de Jesus buscava dialogar com as culturas locais como instrumento de aproximação à medida que apresentava aos nativos a ética e as práticas econômicas europeias ou, em outras palavras, aprendia com os nativos seus *idiomas e costumes*² como estratégia para converter estes povos ao sistema produtivo e simbólico dos colonizadores.

As escolas fundadas pelos jesuítas funcionavam em localidades chamadas missões, estrategicamente instaladas próximas a um número expressivo de aldeias dos nativos. As missões tinham como finalidade atrair para dentro de seus muros o maior número possível de novos fiéis e, para isso, contava com ferramentas para conversão religiosa, cultural e econômica dos indígenas. De acordo com as indicações feitas por Lago e Maciel (2012), além de novas técnicas de *cultivo da terra*³ e o ensino de técnicas para o desenvolvimento de *trabalhos manuais*⁴, a oferta de proteção tanto contra outros grupos nativos inimigos quanto contra as tentativas dos colonos de escravizá-los. Os autores destacam o trabalho da Igreja para cumprir esta tarefa:

“De março de 1549 até outubro de 1570, desenvolve o programa de ‘catequese e escola’, fundando colégios, seminários para as vocações

² A Companhia de Jesus tinha um plano de estudos bem definido, a *Ratio Studiorum*, elaborada em 1552 que iria uniformizar a organização e funcionamento dos Colégios. A *Ratio* associava as finalidades religiosas às finalidades práticas e para isso utilizava como instrumentos pedagógicos o teatro, as festas, as disputas e debates.

Para a Ordem, formar bons cristãos significava formar homens úteis, sábios e de bom julgamento. Os jesuítas elaboraram tratados, proferiram sermões, produziram cartilhas, manuais de confissão, textos hagiográficos (relato da vida e culto dos santos) em dialetos variados, contemplando desde a língua de índios brasileiros e da América Espanhola, até vocabulário utilizado por habitantes do Congo africano, da Índia, da China. (LAGO e MACIEL, p. 04)

³ Sobre as missões, Lago e Maciel assim as descrevem: *“Todos os colégios Jesuíticos possuíam uma fazenda, onde eram aprendidos métodos de cultivo, manuseio do gado e colheita de alimentos para seu sustento... Na Baía de Todos os Santos estabeleceu as primeiras missões perto do mar, para que os índios pudessem se manter com suas pescarias e próximo às matas para poderem fazer seus mantimentos. Essas missões possuíam várias aldeias sujeitas a um só chefe reconhecido pelos padres, que também ali residiam e a tudo supervisionavam”.* (LAGO e MACIEL, p. 06)

⁴ *“...fazemos vestidos, sapatos, principalmente alpercatas de um fio, como cânhamo, que nós tiramos de uns cardos lançados na água, e curtidos, cujas alpercatas, pela aspereza das selvas e das grandes enchentes de água, é necessário passar muitas vezes por grande espaço até a cinta, e algumas vezes até o feito, barbear, curar feridos, sangrar, fazer casas e coisas de barro, e outras semelhantes coisas não se buscam fora, de sorte que a ociosidade não tem lugar nesta casa.”* (PINHEIRO, 1980)

religiosas ensinarem ofícios mecânicos para os índios, mamelucos [mestiços] e brancos.

Para que seu empreendimento tivesse sucesso, Padre Nóbrega lançaria mão das técnicas desenvolvidas pela ordem para melhor êxito na catequese e educação dos povos da colônia, todas calcadas na Ratio Studiorum e nos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola. Assim, a música, o teatro, os contos, os trabalhos manuais, a disciplina e a palavra seriam os instrumentos utilizados pela “catequese escola”. (LAGO e MACIEL, p. 05)

Dentro das missões existiam as escolas propriamente ditas, chamadas “*Casas de bê-a-bá*”. Sua construção era, de acordo com relatos feitos pelos próprios jesuítas, muito simples e abrigava crianças de diversas idades, sem distinção entre grupos mais ou menos letrados. Um texto, atribuído ao próprio Padre Manuel da Nóbrega, descreve uma destas construções:

“... uma casa grande de setenta e nove palmos de comprimento e vinte e nove de largo⁵. Fizemos nela as seguintes repartições (...) um estudo, um dormitório e um corredor, e uma sacristia por razão que outra casa que está no mesmo andar e da mesma grandura nos serve de igreja (...) Neste dormitório dormimos todos assim Padres como Irmãos assaz apertados. Fizemos uma cozinha e um refeitório e uma despensa que serve a nós e aos moços. Da outra parte está outro lanço de casas da mesma compridão e uma delas dormem os moços, em outra se lê gramática, em outra se ensina a ler e escrever; todas estas casas assim umas como outras são térreas” (FERREIRA JÚNIOR e BITTAR, pp. 40 e 41)

Em 1584 três destas “*Escolas de Be-a-bá*” já haviam sido transformadas em colégios, destinadas à educação dos filhos dos colonos europeus que se mudaram para o Brasil. Eles estavam situados em Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Sua infraestrutura, tanto material quanto educacional, sequer se comparava à realidade vivida nas missões e sua finalidade era, igualmente, diversa daquelas, pois, enquanto das “*Escolas de Be-a-bá*” tinham como foco a educação e a catequização dos nativos, os colégios cuidavam da educação dos estudantes brancos.

⁵ A construção teria, portanto, medida aproximada de 17m38cm de comprimento por 6m38cm de largura (Nota do Autor)

Esta diferença pode ser notada através de apontamentos feitos, segundo Gaiofatto Gonçalves (2013) pelo Padre José de Anchieta, que descreveu as condições de trabalho oferecida pelo governo ao colégio da Bahia:

“... havia dotação de 3 mil ducados⁶, o trabalho escravo de 150 negros desaffricanizados (homens e mulheres) e de alguns índios e índias, além de 31 jesuítas, dos quais 10 eram professores, a saber: 4 professores de quatro votos (Castidade, Pobreza, Obediência e Servir diretamente ao Papa); 5 mestres – 1 de Teologia da Consciência, 2 de Filosofia e 2 de Latinidade (Gramática), e; 1 mestre de be-a-bá” (GAIOFATTO GONÇALVES, p. 66)

A partir deste momento, acentua Araújo Morais, fica evidente que a educação no Brasil começa a traçar uma característica bastante peculiar e que se tornará sua tônica até a atualidade, com poucas variações significativas ao longo do período: a divisão de um sistema educacional para os filhos dos colonos europeus, notadamente direcionado àqueles que podiam custear o prosseguimento de sua ilustração formal na Europa e, por outro lado, o modelo voltado aos pobres, cuja atenção maior era a formação de mão-de-obra apta a produzir e reproduzir bens e riquezas para um mercado consumidor ao qual eles mesmos não estavam inseridos⁷.

Embora alguns pesquisadores insistam em aplicar a teoria marxista da luta de classes como única explicação palpável para o surgimento deste fenômeno, esta dicotomia parece não emergir de uma política específica de privilégios concedidos a um determinado grupo, mas da acomodação das situações e das demandas para a época, uma vez que, para a Coroa de Portugal, além de desejável o surgimento de um corpo de súditos mais ilustrados, era fundamental a formação de uma vanguarda intelectual minimamente capaz de administrar as terras da América, a ponto de oferecer à Corte de Lisboa indivíduos aptos a gerenciar os assuntos internos do Estado em seus domínios além-mar ou, em outras palavras, era necessário o surgimento de

⁶ Estes recursos destinados aos colégios jesuítas de Salvador, Olinda e Rio de Janeiro eram oriundos, conforme aponta Santos Rocha, na redízima. A pesquisadora destaca que estas dotações orçamentárias “tiveram origem no Alvará de D. Sebastião (1564), esse documento fixou o padrão de redízima, ou seja, a doação da décima parte de todos os dízimos e direitos para a sustentação do Colégio da Bahia. Como a redízima estendeu-se aos colégios do Rio e de Olinda, a Companhia pôde iniciar uma fase mais próspera, amparada pela posse de escravos, fazendas e animais”. (SANTOS ROCHA, p. 03)

⁷ Sobre esta dicotomia, Morais cita: “... sempre foi marcada por uma dualidade muito forte no que diz respeito à educação humanista e à educação profissional. A primeira, direcionada aos filhos dos grandes proprietários rurais, dos grandes comerciantes e burocratas que formavam a máquina administrativa do país, com o objetivo de fornecer a esses privilegiados educação e formação que os preparassem, futuramente, para dirigir o país, e a segunda, o ensino de artes e ofícios, quando existia, voltado às camadas pobres da população, incluindo-se nessa categoria os órfãos, os abandonados e os desvalidos”. (MORAIS, pp. 01. e 02)

uma *elite estatal burocrática*⁸ doméstica fiel a Sua Majestade. Incentivar o surgimento destes colégios, portanto, era uma questão estratégica central para o Reino.

No que tange ao debate ora posto, porém, há que se reconhecer, conforme diz Nogino (2010), que a educação no Brasil colonial foi marcada por ser um bem usufruído apenas por um grupo econômico extremamente restrito, em detrimento da maior parte da população. Ou, em suas palavras,

“O privilégio do acesso ao ensino das letras foi oferecido para os grupos sociais que tinham poder e grandes extensões territoriais. Ao longo dessa história, a organização do ensino mostrou-se sempre fragmentada, dada a predominância dos interesses particularistas e serviu sempre para suprir as necessidades do conhecimento por parte da minoria aristocrática.

Dentro desse contexto, o conhecimento difundido pela educação formal escolar servia também para legitimar o representante político regional e a garantia do poder desses grupos da elite. O monopólio da cultura letrada dado pelas escolas era garantia de nível mais elevado de atuação em uma sociedade de poucas oportunidades para aqueles que não faziam parte dessa elite econômica.” (NOGINO, pp. 10 e 11)

A partir de junho de 1759 o modelo de educação jesuítica no Brasil sofre um duro golpe com a assinatura de um Alvará que retirava da Ordem da Companhia de Jesus sua predominância sobre o sistema educacional das terras portuguesas na América e colocava em seu lugar a ação direta do Estado. A argumentação, diziam os defensores do novo modelo, é que a forma de se educar, em todas as terras lusitanas, precisavam seguir as tendências do Iluminismo e que, portanto, a presença da Igreja dentro das escolas deveria chegar ao fim.

Apesar das promessas de melhoria feitas pelo Marquês de Pombal, porém, as reformas implementadas foram percebidas no Brasil como um grande retrocesso, pois os professores leigos nomeados para substituir os Padres jesuítas nas escolas e colégios em atividade eram mal

⁸ “O elitismo na educação brasileira não surgiu casualmente, ele nasceu nas escolas Jesuíticas que preparavam os futuros sacerdotes para a Igreja, mas que aceitavam os mais abastados para frequentarem seus bancos, formando-os para o trabalho intelectual, ainda que esses privilegiados não seguissem o sacerdócio posteriormente. As escolas jesuíticas no Brasil foram referência de ensino por muito tempo, e em alguns momentos da história brasileira, a única fonte de conhecimento, e de estabelecimento de ensino que, além de perpetuarem suas práticas, fortaleceram a dicotomia existente em todos os momentos de nossa história: a educação para pobres e a educação para ricos”. (SILVA, p. 14290)

pagos e *despreparados*⁹, sem as mínimas condições de manter o nível de ensino garantido pelos clérigos até então.

Neste sentido, Nogino comenta:

“... o resultado da decisão do Marquês de Pombal foi que, no princípio do século XIX, a educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. O sistema jesuítico foi desmantelado e nada que pudesse chegar próximo deles foi organizado para dar continuidade a um trabalho de educação na colônia.” (NOGINO, p. 15)

Em 1772, ou seja, treze anos após as mudanças feitas pelo Marquês de Pombal, a educação brasileira se resumiu ao seguinte quadro: havia 39 unidades de ensino oficialmente em funcionamento, sendo 16 escolas de alfabetização básica, 15 de latim, 6 de retórica e 3 de grego e filosofia. A franca maioria delas (76,92%) concentradas na região litorânea, a exceção de Mariana, Vila Rica (atual Ouro Preto), São João d’El Rey e São Paulo.

ESCOLAS E MESTRES NO BRASIL - 1772							
LOCALIDADE	PROVÍNCIA	TIPO				TOTAL POR LOCALIDADE	TOTAL POR PROVÍNCIA
		ALFABETIZAÇÃO	LATIM	FILOSOFIA E GREGO	RETÓRICA		
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	2	2	1	1	6	6
Salvador	Bahia	4	3	1	1	9	9
Olinda e Recife	Pernambuco	4	4	1	1	10	10
Mariana	Minas Gerais	1	1		1	3	
Vila Rica	Minas Gerais	1	1			2	
São João d’El Rey	Minas Gerais	1	1			2	7
São Paulo	São Paulo	1	1			2	2
Belém	Pará	1	1		1	3	3
São Luis	Maranhão	1	1			2	2
BRASIL		16	15	3	5		39

Fonte: Gaiofatto Gonçalves (2013, p. 78)

Olhando os dados sob uma lupa ainda mais crítica, podemos dizer que: 53,85% delas se concentravam em apenas quatro cidades do Nordeste (Olinda/Recife, Salvador e São Luís), outros 17,95% funcionando em três cidades de Minas Gerais e outros 15,38% no Rio de Janeiro. Em resumo, nesta época, apenas nove cidades do Brasil dispunham de alguma unidade educacional.

⁹ “...a escola era a casa do professor e a ele cabia providenciar o material a ser utilizado. Neste momento, o concurso para professor não exigia titulação ou idade mínima, e era constituído de um exame de conhecimento de gramática e de matemática: quando aprovados, os mestres recebiam uma autorização para exercerem a docência.” (GAIOFATTO GONÇALVES, P. 77)

Apesar disso, a redução na oferta de unidades escolares em relação ao período jesuítico aparentemente não afetava o posicionamento da Corte de Portugal à época. Sobre este ponto, Cardoso (2005) informa:

“... a educação não era obrigatória e (...) seu destino não era a população em geral, partindo o governo do princípio que era impraticável montar uma rede escolar que abrangesse todo o território do Reino luso e seus domínios. Portanto, visando ao bem do interesse público é que se classificavam os súditos em grupos diversos, ou seja, o governo considerava apenas (...) o destino profissional dos estudantes em potencial que seriam beneficiados com o aumento da oferta escolar.” (Cardoso, p. 184)

Vê-se, portanto, uma clara afirmativa de que as reformas feitas pelo Marquês de Pombal criavam uma inédita e proposital cisão entre os que mereciam estudar e aqueles que precisavam, quando muito, de algum rudimento cognitivo para executar tarefas manuais. Ou seja, aquilo que se observava de maneira velada dentro do sistema educacional jesuítico, oferecendo aos indígenas educação para o trabalho e aos filhos dos colonos mais abastados conhecimento teórico, no período pombalino se tornou uma política de Estado.

A situação se deteriorou a tal ponto que em alguns lugares, como em Minas Gerais, foi necessário que as famílias buscassem garantir, mesmo que de maneira rudimentar, proporcionar alguma educação às crianças dentro dos lares e, para aqueles com maiores recursos financeiros, enviar seus jovens para estudar da Europa. Parte destes jovens estudantes, enquanto frequentavam as aulas, eram tomados pelo discurso ainda vivo do Iluminismo da Revolução Francesa e regressavam aos seus lares paternos dispostos a fazer, na província, movimento de independência semelhante ao ocorrido nos *Estados Unidos*¹⁰. Em outras palavras, isso significa afirmar que o Marquês de Pombal, mesmo que de maneira indireta, foi colaborador da Inconfidência Mineira de 1789 e outros movimentos revolucionários dissidentes posteriores.

O caos na educação brasileira, instalado pelas ideias do Marquês de Pombal, só foi desfeito com a chegada da Família Real ao Brasil, em 1808¹¹.

¹⁰ “Essa elite em Minas Gerais que tinha acesso às ideias Iluministas difundidas na Europa vivia um conflito econômico com a Coroa Portuguesa, evidenciado através de tensões sociais constantes advindas do declínio da produção aurífera a partir da segunda metade do século XVIII, quando o governo português considerou esse fato uma consequência do contrabando e com isso cobrando da população os quintos atrasados. Nesse período, o imposto cobrado alcançava a quantia de 596 arrobas de ouro. Portanto, a população de Minas Gerais devia ao Fisco português 8.940 quilos de ouro, ocasionando um contexto econômico e social de calamidade fiscal.” (NOGINO, PP. 15 e 16)

¹¹ “Com a desorganização do sistema de ensino pela expulsão dos jesuítas, a educação colonial veio a tomar novos rumos com a vinda da Família Real Portuguesa.” (BOAVENTURA, p. 129)

2. DISCUTINDO A RAÍZ DE UMA CRISE APARENTEMENTE PERÉTUA

Sob a luz de uma rápida análise dos autores estudados, portanto, pode-se compreender que o sistema educacional latino-americano de maneira geral – e o brasileiro em particular – foi cunhado a partir da rígida tutela do Estado. Esta forte influência, antes de favorecer o desenvolvimento social e provocar o florescimento de uma infraestrutura intelectual a partir dos indivíduos mais aptos às artes e às ciências, foi o catalizador para uma realidade muito menos proveitosa ou eficiente.

Sob a batuta do Marquês de Pombal, por exemplo, a educação brasileira deixou de atingir uma parcela crescente da sociedade no interior para se concentrar nas áreas urbanas do litoral, sob o controle de um reduzidíssimo conjunto de pessoas e a serviço de famílias abastadas, capazes de financiar a educação de seus filhos e, assim, formar uma casta intelectual com olhos voltados exclusivamente para a perpetuação do poder político, do controle social e da primazia econômica.

Paralelamente a isso, ao restante da população, em maior grau àquela espalhada pelo interior do território brasileiro, sob condições econômicas muito aquém da realidade das famílias mais ricas, cabia o trabalho braçal, para o qual qualquer tipo de aprimoramento intelectual era considerado uma espécie de luxo desnecessário.

Nascia, a partir daí, a dicotomia que formou o espaço da educação no Brasil e que encontra reverberações até hoje:

- (1) - restrito a uma elite escravocrata agroexportadora;
- (2) - voltado à formação de um corpo político-burocrático que passou a dominar a estrutura governamental, apropriando-se de suas principais instâncias de decisão e controle, e;
- (3) - mais simbólico do que prático, onde o diploma passava então a indicar um status proto-nobiliárquico – aos moldes absolutistas do Antigo Regime da França pré-revolucionária – dentro do meio social, estabelecendo uma clara distinção a separar os bacharéis do “*resto*” do grupo.

Vê-se, desta maneira, que a primeira experiência de efetivo monopólio do Estado sobre os rumos da educação brasileira, mantida por quase cinco décadas (de 1759 a 1808), pode ser caracterizada como desastrosa para a formação da sociedade brasileira como um tecido social coeso, bem estruturado, com eficientes amarras simbólicas e funcionais. Tal realidade foi

prejudicial, inclusive, para os consequentes desdobramentos de sua transição da condição de apêndice produtivo de Portugal à independência plena, concretizada apenas em 1822.

Assim, ficam algumas questões para reflexão futura:

- (1) – em qual medida a presença do Estado como agente ordenador do sistema educacional brasileiro foi – ou continua a ser – benéfica?;
- (2) – os agentes políticos-burocráticos de hoje (que ocupam as instâncias governamentais centrais) não seriam meros repetidores da receita de dominação simbólico-estrutural cunhada desde a elitização da educação posta a cabo pelas Reformas Pombalinas e seus posteriores desdobramentos no Brasil?, e;
- (3) – até que ponto a educação brasileira se tornou mais acessível, se os principais índices que medem sua qualidade continuam a apontar um abismo entre aqueles que podem pagar por verdadeiro conhecimento daqueles que apenas têm acesso a um amontoado de informações desconexas ou, em outras palavras, a questão é: a “*democratização*” do Ensino Superior nas últimas duas décadas é efetiva ou só serviu para distribuir diplomas que não servem para atestar real domínio de conhecimento aos seus portadores?

Escapando dos discursos e frases de efeito repetidas *ad nauseam* por algumas correntes ideológicas representadas por partidos políticos e por sindicatos, tais questões precisam ser encaradas com a máxima seriedade, exigindo respostas concretas, caso o Brasil queira construir condições para sair da incômoda situação na qual se encontra frente aos demais países da comunidade internacional. Não dar a elas a devida resposta – ou dar-lhes uma resposta mais pirotécnica do que qualitativa, como se viu até o presente – representa manter o País na situação atual ou, ainda pior, conduzir toda a sociedade a uma irreversível situação de pauperização material e intelectual pelas próximas décadas.

2.1. O QUE FAZER?

Eventuais respostas a estas questões podem ser elencadas, embora não esgotem o assunto e tampouco tenham a pretensão de serem as únicas saídas viáveis.

Em primeiro lugar pode-se entender que o Estado, tanto como regulador como orientador da educação, tem falhado no Brasil. Isso pode ser evidenciado pelos mais recentes dados do índice PISA (2019) da OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – demonstrando que o País não consegue sair das últimas posições do ranking

mundial de qualidade em educação, ficando, no geral, na 57ª posição em uma lista de 79 países¹². Segundo o relatório, os estudantes brasileiros com faixa etária próxima a 15 anos têm conhecimento insuficiente para resolver questões básicas de matemática, possuem baixas habilidades de leitura e não dominam conhecimentos elementares de ciências.

Outro estudo que corrobora a falência do modelo educacional orientado pelo Estado no Brasil é o Ranking Global de Competitividade elaborado pelo IMD World Competitiveness Center. O estudo indica que o Brasil ficou na última posição entre os 64 países avaliados no que tange a capacidade de uma nação de gerar inovações econômicas e sociais relevantes a partir de sua *realidade educacional*¹³ frente ao cenário global.

No campo do Ensino Superior, o Brasil também não apresenta um quadro animador. Um dos principais índices que mede a qualidade na educação de nível universitário no mundo, o *QS World University Rank*¹⁴, aponta que, entre as quatrocentas melhores universidades do planeta, apenas três brasileiras aparecem, embora nenhuma entre as 100 primeiras. A melhor colocada da lista é a USP – Universidade de São Paulo – na 121ª colocação, seguida pela Unicamp – Universidade Estadual de Campinas – no 219º posto, e, por fim, a UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – 369ª colocada na lista.

Uma eventual solução para tal problema seria, a exemplo de outros países como Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos, descentralizar ao máximo as políticas pedagógicas, deixando ao critério de cada cidade ou até mesmo cada unidade educacional, a adoção de sistemas educacionais que mais se adequem à realidade econômica e cultural locais, livres do peso de diretrizes centralizadas, cunhadas dentro de gabinetes esterilizados, por pessoas eventualmente cheias de boas intenções, mas desprovidas de conhecimentos regionais ou locais que só poderiam ser adquiridos a partir de experiências empíricas constantes.

Cabe ao Estado, dentro desta realidade sugerida, fazer apontamentos especificamente tácitos sobre o currículo e a cesta de aptidões mínimas exigidas de cada estudante ao final de

¹² Os dados foram extraídos da página UOL Educação, em texto publicado em 03 de dezembro de 2019 (Nota do Autor) – retrieved from: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/12/03/pisa-brasil-fica-entre-piores-mas-a-frente-da-argentina-veja-ranking.htm>

¹³ As informações foram extraídas de texto publicado na página da CNN - Cable News Network – Brasil, publicado em 17 de junho de 2021 – retrieved from: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/educacao-brasileira-esta-em-ultimo-lugar-em-ranking-de-competitividade/>

¹⁴ O QS Work University Rank é publicado anualmente e leva em consideração a produção acadêmica, volume de citações em periódicos internacionais, integração de pesquisadores com a comunidade científica no exterior, além de outros fatores (Nota do Autor) – retrieved from: <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022>

cada turno de aprendizagem, fiscalizando o desempenho de escolas, colégios e universidades sob sua responsabilidade direta, e, premiando aquelas que apresentarem melhores resultados.

Outro problema da centralização das políticas educacionais do Brasil nas mãos do Estado diz respeito à má distribuição dos recursos públicos para as esferas de formação.

Muito embora a letra fria da lei e dos documentos que versam sobre investimentos em educação tentem demonstrar que há maior aporte de recursos na educação pública do País ao longo das últimas três décadas, os efeitos sentidos nas escolas, colégios, faculdades e universidades fica muito aquém de qualquer percepção otimista, tanto no que tange a estrutura física quanto no orçamento destinado para o aporte financeiro direto destinado para o custeio do salário de professores, aquisição de material didático-pedagógico ou qualificação de profissionais.

No que diz respeito à estrutura física das escolas e colégios, por exemplo, levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Educação Básica (2019) indica que apenas 45,7% das unidades educacionais de Ensino Básico do País possuem *bibliotecas ou salas de leitura*¹⁵, mesmo estando em vigor a Lei 12.244/2010, que determina a existência de bibliotecas ou salas de leitura em todas as escolas e colégios do Brasil até 2020, evidenciando a falta de investimentos no setor por parte de prefeituras e governos estaduais.

O problema volta a se tornar claro quando se analisa a estrutura mínima necessária para a prática de educação física. Isso se mostra claro quando observados os números publicados pelo Ministério da Cidadania em 2021, demonstrando que 47% das escolas brasileiras não possuem nenhum tipo de instalação para a *prática de educação física*¹⁶ e que apenas 40,6% das unidades educacionais possuem material mínimo para a prática de qualquer atividade com seus alunos. Cruzando-se os dados, o estudo revelou que em 27% das escolas avaliadas não havia nem espaços adequados nem material disponível.

Além disso, os números também revelam a falta de investimentos em laboratórios básicos para o *ensino adequado de ciências*¹⁷ (química, biologia, física, geologia, agronomia...). Em 2019 apenas 44,1% das unidades que fizeram parte de um estudo do Ministério da Educação

¹⁵ Informação retirada do site Biblío – *Apenas 45% das escolas públicas têm biblioteca ou sala de leitura, diz pesquisa* – retrieved from <https://biblio.info/apenas-45-das-escolas-publicas-tem-biblioteca-ou-sala-de-leitura-diz-pesquisa/>

¹⁶ Informação retirada do site Olhar Olímpico – OUL – *Quase metade das escolas brasileiras não têm local para a prática de esportes* – retrieved from <https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2021/12/14/quase-metade-das-escolas-brasileiras-nao-tem-local-para-praticar-esporte.htm#:~:text=Os%20dados%2C%20computados%20a%20partir,45%2C1%25%20das%20escolas.>

¹⁷ Informação retirada do site oficial do Ministério da Educação – *Números revelam deficiências das escolas de ensino médio* – retrieved from <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/33541-censo-escolar/73311-numeros-revelam-deficiencias-das-escolas-de-ensino-medio>

possuíam algum tipo de sala-laboratório, mesmo que em situação precária. O quadro se torna ainda mais alarmante quando levadas em consideração apenas as unidades públicas avaliadas, onde 61,2% delas não contam com nenhuma estrutura para o ensino de ciências.

Apesar disso, os problemas se estendem para muito além da falta de bibliotecas, quadras esportivas e laboratórios, atingindo quesitos fundamentais como saneamento básico e fornecimento de água potável para as escolas. Segundo o Censo Educacional de 2017, divulgado pelo Governo Federal, apenas 41,6% das escolas do Ensino Básico do Brasil estavam conectadas a uma rede de esgoto e 6,1% delas não contavam sequer com um sistema de coleta de dejetos atendido por fossa sanitária. As prefeituras brasileiras ainda informaram o Governo Federal e ao *Instituto Rui Barbosa*¹⁸ que, no final de 2020, quase 837 mil crianças brasileiras estudavam em escolas que não possuíam nenhum tipo de banheiro e que 1,7 milhão de alunos não possuíam acesso à *água potável*¹⁹, sendo que 18,1% das unidades educacionais faziam coleta de água de poços (cisternas), açudes, cacimbas ou diretamente de rios.

Todo este conjunto de dados sobre a relação entre condições sanitárias do ambiente escolas e o aprendizado de crianças e adolescentes têm sido objeto de análises dentro e fora do Brasil, por diversos especialistas. Em um destes comparativos, coordenado pelo Dr. Kwame Akyeampong, professor de Desenvolvimento e Educação Internacional da Universidade Aberta do Reino Unido, constatou-se que:

“Saneamento básico nas escolas é um direito, não um privilégio. Instalações sanitárias bem mantidas e limpas demonstram respeito pelas crianças e seu bem-estar. Quando se sentem confortáveis usando o banheiro da escola, elas têm uma coisa a menos para preocupá-las, o que significa que podem manter o foco durante as aulas²⁰”. (Cf. Akyeampong, 2021)

¹⁸ O Instituto Rui Barbosa congrega os Tribunais de Contas estaduais de todo o Brasil. Os dados foram coletados a partir da publicação **836 mil crianças no Brasil estudam em escolas sem banheiros**. Retrieved from <https://observatorio3setor.org.br/noticias/836-mil-criancas-no-brasil-estudam-em-escolas-sem-banheiros/>

¹⁹ Os dados constam dos levantamentos do Censo Educacional Brasileiros de 2017 e estão disponíveis em publicação da Rede Brasil de Comunicação - **Censo aponta que escolas públicas ainda têm deficiências de infraestrutura** – retrieved from <https://agenciabrasil.etc.com.br/educacao/noticia/2018-01/censo-aponta-que-escolas-publicas-ainda-tem-deficiencias-de-infraestrutura>

²⁰ As informações foram retiradas da publicação **Má qualidade de banheiros escolares pode afetar qualidade do ensino de crianças e adolescentes** – site: Saneamento Já – retrieved from <http://www.saneamentoja.com.br/economia-sanitaria/ma-qualidade-de-banheiros-escolares-pode-afetar-qualidade-do-ensino-de-criancas-e-adolescentes/>

No Censo Escolas 2020, consta que o volume de escolas que não ofereciam instalações sanitárias adequadas aos seus estudantes aumentou em relação ao ano anterior. De acordo com os dados apresentados, em 2019, 2,4% das escolas brasileiras (cerca de 3,5 mil unidades educacionais) não contavam com banheiros adequados; no entanto, um ano depois, este número saltou para 4,3 mil escolas (3,2% do universo pesquisado), evidenciando que as prefeituras e governos estaduais deixaram de investir em *saneamento básico escolar*²¹.

A realidade apresentada por municípios e estados brasileiros contrasta enormemente com o que se enxerga através dos números apresentados pelo Governo Federal no que diz respeito à educação. Mesmo durante períodos de crise econômica, como a recessão iniciada em 2014, as medidas adotadas para o *controle do déficit público em 2016*²² e durante a pandemia de COVID-19 (2020 e 2021), houve considerável aporte no setor da educação que variaram entre uma máxima de US\$ 66,5 bilhões (2014) e uma mínima de US\$ 22,5 bilhões (2020). Estes volumes representaram, em seus respectivos anos, 2,7% e 1,59% do PIB brasileiro, conforme indica o quadro a seguir:

GASTOS DIRETOS COM EDUCAÇÃO NO ORÇAMENTO - BRASIL (GOVERNO FEDERAL)				
ANO	NOMINAL (BILHÕES)		PIB BRASIL (TRILHÕES) (US\$)	PARTICIPAÇÃO PIB (%)
	R\$	US\$ (JUNHO)		
2010	92,6	50,32	2,2	2,27
2011	101,9	64,08	2,6	2,45
2012	121,2	59,07	2,4	2,39
2013	130,2	60,84	2,4	2,40
2014	150,3	66,50	2,4	2,70
2015	143,3	45,20	1,8	2,50
2016	146,7	40,63	1,8	2,26
2017	144,7	45,07	2,0	2,22
2018	130	34,75	1,9	1,77
2019	126,6	33,05	1,8	1,75
2020	118,5	22,65	1,4	1,56
2021	118,4	23,96	1,5	1,59

2016 Entra em vigor a Lei do Teto de Gastos do Governo Federal, visando reajustar as contas públicas do País
Fonte: Senado Federal // Ministério da Fazenda // Ministério da Educação

²¹ As informações constam na publicação *Cresce número de escolas públicas sem banheiro e internet banda larga; 35,8 mil não têm coleta de esgoto* – retrieved from <https://g1.globo.com/educacao/volta-as-aulas/noticia/2021/03/21/cresce-numero-de-escolas-publicas-sem-banheiro-e-internet-banda-larga-coleta-de-esgoto-nao-chega-a-358-mil-predios-escolares.ghtml>

²² Em dezembro de 2018 o Ministério da Economia do Brasil publicou o relatório *Teto de Gastos: O gradual ajuste para o crescimento do País*, onde explica a Lei do Teto de Gastos como “um instrumento central da política de reequilíbrio fiscal do Governo Federal é a Emenda Constitucional nº 95/2016, que estabeleceu um limite para os gastos federais, equivalente à despesa de 2016, corrigida, em cada ano, pela inflação. Este limite se aplicará por dez anos, quando então o ajuste fiscal estará completo, com um corte da despesa primária de 4 a 5 pontos do PIB em uma década. A partir de 2027, o Poder Executivo poderá reavaliar a metodologia de correção do “teto de gastos” a cada quatro anos, sempre no primeiro ano de mandato do Presidente da República. O regime se encerra ao final do exercício de 2036.” (Ministério da Fazenda, 2018 – p. 04)

Estes montantes podem ser divididos em três grandes grupos: o total de recursos distribuídos a estados e municípios através de autarquias ou fundos especiais como o FNDE²³ e o FUNDEB²⁴, convênios com instituições como o SENAI²⁵, além do orçamento aplicados diretamente por instituições mantidas pelo Governo Federal, como Institutos Federais, Faculdades, Universidades e outros centros de formação e qualificação.

Não obstante, estes não são os únicos recursos que financiam a educação no Brasil, fato que fortalece ainda mais o contraste entre o financiamento dado à educação e os resultados concretos obtidos.

Conforme determina a Constituição brasileira de 1988, as prefeituras brasileiras e os estados devem investir, no mínimo, 25% de suas receitas com educação. O descumprimento desta determinação pode acarretar *sérias penalidades aos municípios e governos estaduais infratores*²⁶.

Relatório divulgado pela OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – em 2019, indica que o somatório de todos os valores públicos investidos no setor da educação, no Brasil, chegou à casa dos US\$ 105,2 bilhões ou 5,6% do PIB. Esse montante indica que, proporcionalmente, o País aplica mais na formação de seus alunos do que *a média das nações-membro da organização*²⁷, mas esta vantagem desaparece completamente quando a comparação é feita tomando como foco o total nominal por aluno (conforme quadro abaixo).

²³ O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC). Para alcançar a melhoria e garantir uma educação de qualidade a todos, em especial a educação básica da rede pública, o FNDE se tornou o maior parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios e do Distrito Federal. Neste contexto, os repasses de dinheiro são divididos em constitucionais, automáticos e voluntários (convênios) – retrieved from <https://www.fnde.gov.br/ acesso-a-informacao/institucional> - 15 de outubro de 2022

²⁴ O Fundeb não é um único fundo, na verdade, é um conjunto de 27 fundos (26 estaduais e 1 do Distrito Federal) que serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à Educação Básica. Isto é, trata-se de um grande cofre do qual sai dinheiro para valorizar os professores e desenvolver e manter funcionando todas as etapas da Educação Básica – desde creches, Pré-escola, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio até a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – retrieved from <https://todospelaeducacao.org.br/noticias/perguntas-e-respostas-o-que-e-e-como-funciona-o-fundeb/> - 15 de outubro de 2022

²⁵ O SENAI é o maior complexo privado de educação profissional da América Latina. Desde sua criação, em 1942, já formou mais de 73 milhões de trabalhadores em 28 áreas da indústria. O SENAI está presente em mais de 2 mil municípios brasileiros e oferece cursos em todos os níveis da educação profissional e tecnológica. O SENAI também apoia o desenvolvimento da educação profissional em outros países, contribuindo para a criação e manutenção de centros de formação em Angola, Cabo Verde, Guatemala, Jamaica, Paraguai, Peru, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Haiti – retrieved from <https://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/> - 15 de outubro de 2022

²⁶ Caso haja déficit de gasto mínimo, os Tribunais de Contas podem dar parecer prévio desfavorável às contas apresentadas pelos prefeitos. Em regra, o parecer do órgão competente prevalece, ele só poderá ser afastado por decisão de dois terços dos vereadores da Câmara Municipal (art. 31, § 2º da Constituição Federal). Além disso, o descumprimento dos mínimos constitucionais da educação é considerado tão sério que a nossa Constituição chega a prever intervenção estadual no município que não tiver aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 35, III) – retrieved from <https://www.gove.digital/educacao/educacao-minimos-constitucionais/> - 15 de outubro de 2022

²⁷ Conforme o mesmo relatório, a média de investimentos em educação dos países-membro da OCDE está em 4,4% do PIB – retrieved from <https://querobolsa.com.br/revista/paises-que-mais-investem-em-educacao-veja-a-situacao-do-brasil> - 15 de outubro de 2022

INVESTIMENTO DE CADA PAÍS EM EDUCAÇÃO - (OCDE - 2019)					
PAÍS	INVESTIMENTOS ANUAIS			RANKING	
	PARCELA PIB	NOMINAL (BILHÕES US\$)	POR ALUNO* (US\$ MIL)	INVESTIMENTOS	PISA 2018
Luxemburgo	3,60%	2,55	21,2	1	37
Noruega	7,60%	30,8	15,3	2	18
Canadá	8%	139,36	14,1	3	5
Estados Unidos	5,10%	1092,93	12,8	4	11
França	6,70%	181,97	12,4	5	23
Bélgica	6,40%	35,41	12,3	6	20
Coreia do Sul	4,50%	74,11	12	7	7
Suécia	7,60%	40,37	11,4	8	9
Holanda	5,40%	48,98	11,2	9	24
Áustria	4,70%	20,91	11,1	10	25
Brasil	5,60%	105,2	3,8		55

* Média investida por cada país em alunos do Ensino Básico

Fonte: OCDE - Education at a Glance - 2019

Nota-se claramente que, em comparação aos demais países da lista, o Brasil está em posição muito aquém de todos os resultados apresentados. Salta aos olhos, por exemplo, a constatação de que os dez melhores colocados investem, em média, US\$ 13,59 mil ao ano em cada estudante do Ensino Fundamental, enquanto o Brasil aplica *per capita*, nominalmente, apenas 27,96% deste montante (US\$ 3,8 mil ao ano).

Não obstante, tais pontos apresentados até agora parecem compor apenas as consequências de ações governamentais que, há décadas, tendem a privilegiar investimentos no Ensino Superior em detrimento à toda a formação de base dos estudantes brasileiros. Ao observarmos os dados apresentados pelo Ministério da Educação é possível tomar a interpretação de que o Governo Federal destinou, na Lei de Orçamento Anual de 2022, uma quantia bastante desigual de recursos para as diversas fases de ensino no País.

Salta aos olhos, por exemplo, que, do orçamento de R\$ 145,7 bilhões, todos os principais programas de incentivo à educação básica atinjam a cifra de R\$ 39,2 bilhões (26,9% sobre o total), enquanto os investimentos em Ensino Superior tenham planejado o recebimento de R\$ 88,6 bilhões, somatório que corresponde a 60,8% do mesmo orçamento.

Na mesma esteira destas observações, é imperativo ressaltar que, dos R\$ 88,6 bilhões destinados para financiar o Ensino Superior, R\$ 77,2 bilhões foram usados apenas com pagamento de folha salarial. Este valor, isolado, corresponde a 52,98% sobre o total orçamentário (R\$ 145,7 bilhões) e a 87,13% dos fundos destinados às Faculdades, Universidades e Institutos Federais, conforme demonstra o gráfico a seguir.

PARA ONDE VAI O DINHEIRO DA EDUCAÇÃO

Retrieved from: <https://www.camara.leg.br/noticias/795364-ministerio-da-educacao-tera-aumento-de-recursos-para-investimento-em-2022/> - in 24/Out./2022

Em contraste a isso estão os recursos diretamente destinados às Universidades Federais (R\$ 1,7 bilhão ou 0,96% sobre o total) e aos Institutos Federais (R\$ 465,6 milhões ou 0,31% do orçamento).

Em suma, o que se observa *grosso modo* é, por um lado, um orçamento amarrado à folha de pagamento do Ministério da Educação – MEC – aos professores e ao corpo burocrático e, por outro, o restante, que destina poucos recursos para a educação e pesquisa propriamente ditas, como observado no quadro a seguir.

Fonte: Ministério da Educação – 2021

O primeiro cenário a ser analisado, portanto, é o que mantém a reprodução do modelo atual. O desequilíbrio de investimentos entre os níveis de educação tem construído um fosso de oportunidades entre os brasileiros, separando uma larga fatia populacional de outra, minoritária. Em síntese, o que se vê a partir deste recorte analítico é que, assim como registrado a partir do período pombalino, há uma casta de burocratas e ricos empresários que conseguem custear os investimentos em educação de qualidade para seus filhos e, por outro lado, um oceano de trabalhadores pouco ilustrados e mal capacitados, remunerados com salários de subsistência, incapazes de financiar a educação de seus filhos, ou sua própria, para escapar deste ciclo de pobreza.

Outra via, que tem como meta a superação deste problema, seria a busca por maior equilíbrio na distribuição dos recursos públicos destinados ao Ensino Fundamental e Superior. Este movimento, é necessário que se saliente, dá sinais de já ter começado, mas ainda não atingiu sua estabilidade e não rendeu dados significativamente sólidos que justifiquem análises mais robustas.

À esteira desta proposta, é imperativo que também se mantenham e até se ampliem os investimentos no Ensino Superior, dando a ele não apenas maior alcance sobre a população, mas qualidade nos resultados obtidos na formação dos estudantes. Sendo assim, parece

plausível que seja proposta a implementação de ações em quatro eixos, concomitantemente, que nas palavras de *Nascimento e Verhine*²⁸ (2017, pp. 11 e 12), são apresentados da seguinte forma:

- (1) - A introdução de mecanismos de ***compartilhamento de custos***, como a cobrança de contribuições a estudantes e/ou egressos de instituições públicas, bem como políticas de estímulo a iniciativas de financiamento coletivo (*crowdfunding*²⁹) e a doações de entes privados que se revertam a essas instituições;
- (2) - ***Ganhos de eficiência no processo de ensino-aprendizagem***, aumentando a relação entre o número de alunos de graduação e o número de servidores (professores + funcionários) em ritmo muito mais acentuado do que o que fora observado desde o advento do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni);
- (3) - ***A intensificação de projetos de cooperação universidade-empresa***, de maneira a viabilizar o aporte de recursos do setor privado nas instituições públicas de ensino;
- (4) - Efetiva ***autonomia financeira às universidades públicas***, permitindo a elas:
 - 4.1. complementar os seus recursos orçamentários e fiscais com aportes viabilizados pelas três rotas anteriores;
 - 4.2. remanejar seus recursos financeiros entre elementos de despesa de custeio e de capital;
 - 4.3. aplicar em anos posteriores recursos financeiros porventura economizados em determinados anos fiscais (a regra atualmente, particularmente no âmbito federal, é devolver ao Tesouro recursos financeiros não exauridos ao final de cada ano fiscal).

3. CONCLUSÃO

Tomando todas estas questões sob um mesmo guarda-chuva, portanto, o que se tem é uma longa tradição que reduz o acesso à educação efetivamente de qualidade existente no Brasil

²⁸ O texto usado como referência para esta citação está disponível nos arquivos do IPEA – retrieved from https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7648/1/Radar_n49_considera%C3%A7%C3%B5es.pdf – Repositório – IPEA – 2017

²⁹ A palavra *crowdfunding*, traduzindo de maneira livre, quer fazer “*financiamento colaborativo*”. A História relata que, já em 1713, o Papa Alexandre reuniu aproximadamente 750 investidores para pagar os trabalhos de tradução da obra *Ilíada*, de Homero, de seu idioma original para o inglês. Atualmente, estima-se, o *crowdfunding* seja um modelo capaz de movimentar, ao redor do mundo, mais de US\$ 17 bilhões, podendo ultrapassar a marca de US\$ 34,6 bilhões em poucos anos.

a uma casta de pessoas que poderiam pagar por ela, alijando todo o restante da sociedade a um estado de subletramento ou, em alguns casos, ao pleno analfabetismo.

Vê-se, em primeiro plano, que o Estado se mostrou incapaz de sustentar-se como gestor e o mantenedor do sistema educacional brasileiro. Todas as propostas de centralização das tomadas de decisão e a política de distribuição de recursos públicos têm apresentado uma série de falhas que, somadas, tornam o fosso da desigualdade social existente no Brasil ainda mais profundo e difícil de ser transposto.

Em segundo plano, de maneira mais sutil, a redução da educação de qualidade a um elemento simbólico capaz de separar, ainda no Século XXI, aqueles que estão na parte superior da pirâmide social daqueles que sobrevivem na parte de baixo, ou, trocando por outros termos, ainda capazes de separar a Casa Grande da senzala.

Sob um terceiro espectro, não menos relevante (e que se reforça a partir dos dois anteriores), *o pedigree* dado ao portador de um diploma de bacharel ainda fomenta na percepção do senso comum brasileiro a ideia de que o conhecimento teórico se sobrepõe ao fazer prático, gerando um improdutivo e ineficiente antagonismo entre um e outro.

No Brasil do mundo real, o amálgama destas práticas tem gerado conflitos, fazendo com que o próprio Estado prefira aplicar maciços investimentos na formação de um corpo teórico treinado para comandar um exército de trabalhadores pouco qualificados, sujeitos a baixos salários e incapazes de acompanhar o avanço tecnológico observado no chão das fábricas a partir da segunda metade do Século XX até o presente momento, alijando, conseqüentemente, o País da possibilidade de competir em pé de igualdade com as principais economias do mundo.

Saídas viáveis existem, como, por exemplo, rearranjar o pacto federativo da educação, descentralizando as tomadas de decisão e o modelo educacional vigente, reduzindo o tamanho da máquina pública e das instâncias burocráticas e seus gastos, passando o sistema de Ensino Fundamental para os municípios e o Ensino Superior aos estados, deixando para a União a administração de poucos nichos de excelência em pesquisa.

No que tange o financiamento das instituições de ensino, torna-se evidente que a Educação Básica carece de maiores investimentos e que, sem eles, nenhum outro problema diagnosticado será resolvido de maneira efetiva. Portanto, há que se ampliar o lastro de recursos para este setor, com oferta de professores mais qualificados a transmitir conhecimento, mecanismos pedagógicos que capazes de construir pontes entre a teoria e o mundo real e, paralelamente, que fomentem o espírito criativo e empreendedor das novas gerações.

Quanto às Universidades, Faculdades e Institutos, é fundamental que novos agentes e mecanismos de financiamento sejam incorporados, além do Estado. A proposta centralizadora criada e reproduzida a partir de uma visão absolutista de governo, engendrada a partir de *Getúlio Vargas*³⁰, se mostrou incapaz em todos os momentos e instâncias que foi posta a termo. Continuar a apostar na mesma receita com a esperança de resultados diferentes do obtido originalmente, até agora, parece ser sinal evidente de falta de bom senso.

Por fim, enfrentar grupos de pressão acostumados à situação tal qual ela se apresenta também se torna uma demanda central, posto que, embora algumas estruturas encontrem lucro político e econômico agindo dentro do sistema vigente, sua presença tem se mostrado bastante contraproducente em muitos casos.

O quadro que se apresenta à frente da sociedade brasileira é, hoje, ao mesmo tempo que complexo, desafiador, uma vez que exige respostas imediatas e eficientes a um problema que se construiu ao longo dos últimos três séculos e que, entre poucos avanços e diversos retrocessos, gerou uma espécie de Esfinge cheia de enigmas pronta para impor ao Brasil uma sentença: “*decifra-me ou te devoro!*”. Negligenciar este perigo é, sem a menor sombra de dúvida, entregar o futuro de todos os brasileiros a um abismo de desigualdades sociais, baixa produtividade econômica, miséria existencial, precariedade moral e violência, posta a atual situação de pauperização da educação nacional.

BIBLIOGRAFIA:

AZEVEDO, Fernando de – A Cultura Brasileira: Introdução ao estudo da cultura no Brasil – 4ª. ed. – São Paulo, Editora Melhoramentos, 1964;

CANO, Wilson – Raízes da Concentração Industrial em São Paulo – 5ª Ed., Ed. Unicamp – Campinas – SP, 2007 – retrieved from <https://www.economia.unicamp.br/images/publicacoes/Livros/geral/Raizes-da-concentracao-industrial-em-Sao-Paulo.pdf>

CARDOSO, Tereza Fachada Levy – *Aulas Régias no Brasil, As* – in: Stephanou, M. (Org.) – *Histórias e Memórias da Educação no Brasil* – Petrópolis, Ed. Vozes, 2005 – pp. 179 a 191 – Vol. I – Séculos XVI – XVIII;

³⁰ Getúlio Vargas se tornou ditador do Brasil em 1930 após haver perpetrado um golpe de Estado para destituir o presidente Washington Luís do poder, pondo fim ao período conhecido como República Velha (1889 – 1930). Apesar de se afirmar “*provisória*”, a ditadura varguista vigorou até 1945. Assim que assume o poder, seguindo os preceitos da filosofia positivista de August Comte, Vargas passa a executar a proposta para a criação do Ministério da Educação. O objetivo deste novo órgão era centralizar as políticas públicas de educação no Brasil, orientando de maneira unitária todo o planejamento educacional, do Ensino Fundamental às Universidades. Além disso, o modelo privilegiava o cientificismo positivista, favorecendo o conhecimento teórico universitário em detrimento da educação elementar. Em suma, a criação do Ministério da Educação por Getúlio Vargas apenas serviu como potencializador das desigualdades existentes até aquele período e concentrou, sob suas ordens, os caminhos da educação brasileira a partir de então (Nota do Autor).

- CHIZZOTI, Antônio – Constituinte de 1823 e a Educação, A – In: Fávero, O. (Org.) – Educação nas Constituintes Brasileiras (1823 – 1988) – 2ª Ed., Campinas, Editora Autores Associados, 2001 – pp. 31 a 54;
- DEL PRIORE, Mary - *Religião e religiosidade no Brasil Colonial* - 6ª. ed. São Paulo: Editora Ática, 1997;
- FAUSTO, Boris – *História do Brasil* – São Paulo, Editora Edusp/FDE, 1999;
- FERREIRA JÚNIOR, A.; BITTAR, M. – Casas de Be-a-bá e colégios jesuíticos no Brasil do Século XVI – Revista Em aberto, Brasília, V. 21, no. 78, pp. 33 – 58 – 2007;
- GAIOFATTO GONÇALVES, Nádia – *Constituição Histórica da Educação no Brasil* – Ed. Intersaberes, Curitiba – 2013
- LAGO, Celso Frederico e MACIEL, Margareth de Fátima – *Tecnologia Utilizada na Educação pelos Padres Jesuítas no Brasil Colonial, A* – 2012 – Retrived from <http://www.celso.lago.nom.br/tcc-me-celso-frederico-lago%20-%20FINAL.pdf>
- MINISTÉRIO DA FAZENDA - *Teto de gastos: o gradual ajuste para o crescimento do País* – Brasília – DF, 2018 – retrived from: <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/analises-e-estudos/arquivos/2018/teto-de-gastos-o-gradual-ajuste-para-o-crescimento-do-pais.pdf/>
- MORAIS, Renant Araújo de – *Ensino de Artes e Ofícios no Brasil Colônia, O* - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Campus Uberaba – Retrived from: <http://seer.mouralacerda.edu.br/index.php/plures/article/viewFile/256/177>
- NASCIMENTO, Paulo A. Meyer M. & VERHINE, Robert Evan – *Considerações Sobre o Investimento Público em Educação Superior no Brasil* – In: Revista Radar – IPEA – 2017, pp. 07 a 12 –
retrived from https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7648/1/Radar_n49_considera%C3%A7%C3%B5es.pdf
- NOGINO, Silvia Braga - *A educação no período colonial brasileiro no século XVIII: o caso da Capitania de Minas Gerais* – Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, Instituto de Filosofia, Artes e Cultura – Ouro Preto – MG – 2011, 41p. – retrived from https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/824/1/MONOGRAFIA_Educa%C3%A7%C3%A3oPer%C3%ADodoColonial.pdf
- PEIXOTO PARRO, Tâmis – *Política da Escravidão no Império do Brasil, A* (1826 – 1865) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo (USP) – Programa de Pós-Graduação em História Social – São Paulo, 2009;
- PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes – *Estudos Históricos* – Rio de Janeiro: Paris: Porto – 1876 (acervo de obras raras), Editora Senado Federal, 1980 – Brasília – DF

SANTOS ROCHA, Maria Aparecida dos – *Educação Pública Antes da Independência, A* – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) – História da Educação, Pedagogia Cidadã – Cadernos de Formação, 3ª Ed. – São Paulo, 2005 – Retrived from: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/104/3/01d06t02.pdf>

SILVA, Carlos Daniel da – Educação Brasileira: As contradições deste processo histórico da colonização à república – IX Encontro Nacional sobre Atendimento Escolar Hospitalar; III Seminário Internacional de Representações Sociais, e; V Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente – Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, 2015 – Retrived from: https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/20026_9700.pdf

VEIGA, Cynthia Greive – História da Educação – São Paulo, Editora Ática – 2007;

VELOZO BARROSO, Bruna Lana Prado – Atuação da Companhia de Jesus na América Portuguesa, A – 30º Simpósio Nacional de História – ANPUH – Brasil, 2019 – Retrived from https://www.snh2019.anpuh.org/resources/anais/8/1553046751_ARQUIVO_HISTORIASOCIALDAEDUCACAOPARAOENVIO.pdf